

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 784+930.85

DOI: 10.5281/зенодо.14510143

ВЛИЯНИЕ ПЕСЕН ХУАН ЦЗЫ НА РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru**ЮН Ю,**

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: csuyuyong123@163.com

Аннотация. В статье рассматривается роль песен Хуан Цзы (1914-1938) в развитии китайской вокальной музыки. Отмечается, что за свою короткую жизнь композитор создал около 100 произведений в различных жанрах: к ним относятся вокальные произведения, в том числе гимн Национальному флагу Китайской республики, симфонические произведения. Видный композитор и педагог, он является создателем первого общекитайского оркестра, Шанхайского оркестра, а также основателем системы современного музыкального образования в Китае. Целью исследования является обоснование роли песен Хуан Цзы в развитии китайской вокальной музыки. Объект исследования – процесс воздействия песен Хуан Цзы на развитие вокальной музыки Китая. Предмет исследования – вокальное творчество Хуан Цзы в контексте китайского вокального искусства. Проанализированы наиболее известные вокальные произведения Хуан Цзы: «Песня сопротивления врагу» «Точка Цзянлип» «Наньсянцзы» «Цветок – не цветок». Отмечено, что в данных произведениях гармонично сочетается западная традиционная гармония, тональность и другие музыкальные элементы с китайской традиционной музыкальной культурой, что формирует уникальный музыкальный стиль композитора. Выявлено, что этот синтез не только обогатил китайскую вокальную музыку, но и способствовал ее инкорпорации в западноевропейское культурное пространство. Доказано, что благодаря искусной композиционной технике, продуманной творческой концепции, искусной передаче настроения и характерному духу классической китайской культуры эти произведения способствовали развитию китайских художественных песен и постепенно привели их к высокому уровню профессиональной зрелости.

Ключевые слова: Хуан Цзы; Шанхайский оркестр, китайская вокальная музыка; художественная песня, пентатоника, «Наньсянцзы»

Для цитирования: Цыкина Ю.Ю., Юн Ю Влияние песен Хуан Цзы на развитие китайской вокальной музыки. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.147-155. DOI: 10.5281/зенодо.14510143.

Статья поступила в редакцию: 13.07.2024.

Статья принята к публикации: 31.10.2024.

THE INFLUENCE OF HUANG ZI'S VOCAL ART SONGS ON THE DEVELOPMENT OF CHINESE VOCAL MUSIC

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Ph.D., Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

YU YONG,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Postgraduate student; e-mail: csyuyong123@163.com

Abstract. This article examines the role of the songs of Huang Zi (1914-1938) in the development of Chinese vocal music. It notes that during his short life, the composer produced some 100 works in a variety of genres, including vocal works, including a hymn to the national flag of the Republic of China, and symphonic works. A prominent composer and teacher, he is the founder of the first all-Chinese orchestra, the Shanghai Orchestra, and the founder of the system of modern music education in China. The aim of this study is to demonstrate the role of Huang Zi's songs in the development of Chinese vocal music. The subject of the study is the process of the influence of Huang Ziyong's songs on the development of Chinese vocal music. The subject of the study is the vocal creativity of Huang Zi in the context of Chinese vocal art. The most famous vocal works of Huang Zi are analysed: «Song of Resistance against the Enemy», «Jianglip Point», «Nanxiangzi», «Flower is not a Flower». It is found that these works harmoniously combine traditional Western harmony, tonality and other musical elements with traditional Chinese musical culture to form the composer's unique musical style. It is shown that this synthesis not only enriched Chinese vocal music, but also contributed to its incorporation into the Western European cultural space. It is proved that these works have contributed to the development of Chinese art songs and gradually brought them to a high level of professional maturity through skilful compositional technique, ingenious creative concept, skilful transmission of mood and the characteristic spirit of classical Chinese culture.

Keywords: Huang Zi; Shanghai Orchestra; Chinese vocal music; art song, pentatonic, «Nanxiangzi»

For citation: Tsykina, YU.YU., Yong YU (2024). The influence of Huang Zi's vocal art songs on the development of Chinese vocal music. *Service plus*, 18(3), 147-155. DOI: 10.5281/zenodo.14510143. (In Russ.).

Submitted: 2024/07/13.

Accepted: 2024/10/31.

Введение

Хуан Цзы – выдающийся китайский композитор и педагог XX века, изучавший композицию в Оберлинском колледже и музыкальной школе Йельского университета в США. После возвращения в Китай в 1929 г. он преподавал на музыкальном факультете Шанхайского университета Хуцзян и в группе теоретической композиции Национального института музыки, а также занимал должность директора Института музыки. Хуан Цзы является одним из основателей системы музыкального образования в Китае, внесшим значительный вклад в подготовку профессиональных китайских музыкантов. Стиль его композиторского творчества представляет собой сплав китайской и западной культур, произведения обладают уникальной художественной ценностью и социальной значимостью, оказав значительное влияние на развитие современной китайской музыки.

Литературный обзор

Изучение исследований по проблематике статьи позволило объединить их в несколько групп. Исследования первой группы рассматривают роль произведений Хуан Цзы в развитии китайской вокальной музыки. В статье Ян Мудрость [10] проанализированы музыкальные и художественные достижения Хуан Цзы в разные периоды, выявлены их особенности, обусловленные событиями общественно-политической жизни, а также патриотическим настроением автора. В исследовании Го Суяо и Чжай Цинлин [1] подробно рассматриваются музыкально-эстетические характеристики песенного творчества Хуан Цзы на основе анализа его жизни, предыстории эпохи и создания его художественных песен, а также его исторического влияния и значения. Исследование показывает, что Хуан Цзы был великим мастером в области современной китайской музыки, а художественная песня – самый влиятельный жанр в его музыкальном творчестве. Он идеально соединил традиционную китайскую культуру с западными музыкальными жанрами, а его произведения в высшей степени передали дух традиционного китайского искусства. Подчеркивается статус и вклад его вокальных песен в развитие китайской вокальной музыки.

Вторая категория трудов посвящена анализу вокальных произведений Хуан Цзы и демонстрирует особенности его творческих идей и техники музыкального языка. Ту Вэньхуэй [5], Шан Яньци [9], Хань Ютин [6], Цзян Синмин [7], Ни Таньин и Ли Чэньлун [4] уделяют внимание музыкальной форме и певческим характеристикам художественных песен Хуан Цзы, используя в качестве примера наиболее известные художественные песни Хуан Цзы «Три желания для розы», «Весенние мысли», «Тоска по дому» и «Точка Цзянлипи – Фу Дэнлоу». Заслуживает внимания работа Дэн Ишу [2], в которой песенные композиции Хуан Цзы рассматриваются с точки зрения традиционной китайской национальной мелодии.

Третий тип публикаций посвящен анализу вокального творчества Хуан Цзы с точки зрения традиций и новаторства в области китайской музыкальной культуры. В частности, Чэнь Япин [8] указывает, что китайское вокальное искусство может использовать широкий спектр сильных сторон творчества данного композитора и продолжать экспортировать культурные и художественные концепции с китайской спецификой на международную сцену. Ли К. [3] выявил широкий спектр сходств и различий между музыкальными характеристиками традиционной народной вокальной музыки и западными композиторскими методами, которые оказывают глубокое направляющее воздействие на разностороннее развитие современной вокальной музыки. Это еще раз доказывает дальновидность и важность музыкально-композиторских идей Хуан Цзы. Янь Иру [11], изучая происхождение и развитие традиционной китайской вокальной музыки, делает вывод, что для того, чтобы традиционная китайская вокальная музыка и музыкальное образование шли дальше, необходимо понимать культуру, изучать историю и бережно хранить национальные традиции. Эта теория совпадает с идеей Хуан Цзы о создании музыки, которая основана на изучении прошлого и настоящего.

Рассмотренные исследования дают важные материалы и рекомендации для анализа влияния вокальных песен Хуан Цзы на развитие китайского вокального искусства. Вместе с тем, несмотря на кажущееся обилие литературы по рассматриваемой

мой проблематике, необходимо отметить отсутствие комплексных исследований, выявляющих исторические особенности и новаторство вокального творчества Хуан Цзы.

Методология и методы

Основополагающими при рассмотрении проблемы влияния песен Хуан Цзы на развитие китайской вокальной музыки явились принципы историзма, объективности и системности. Среди теоретических методов следует выделить метод анализа, который позволил отследить черты стиля вокальных произведений данного композитора. Кроме того, анализ источников и документов дал возможность сформулировать выводы по данному исследованию. Метод синтеза использовался для обобщения результатов, полученных в результате анализа, и способствовал осмыслению процесса эволюции вокального творчества рассматриваемого композитора. Метод обобщения позволил упорядочить сходные процессы и тенденции в произведениях Хуан Цзы и других китайских композиторов. Среди эмпирических методов наиболее актуальным явился метод сравнения, позволивший отследить изменения в стиле вокальных произведений композитора на протяжении его творческого пути.

Результаты

В начале XX века в Китай стал открыт для проникновения западной культуры и искусства. Показателен в этом отношении Шанхай, который к этому времени стал каналом общения с западным миром и постепенно обрел статус крупного культурного центра. К середине 1930-х гг. население Шанхая пополнилось японскими, русскими эмигрантами, еврейскими переселенцами, выходцами из Латинской Америки, Западной Европы. Необходимо также отметить, что население города отличалось и значительным социальным расслоением. Данные факторы обусловили достаточно пеструю картину культуры Шанхая: с одной стороны, культуру элиты, с другой – рабочего населения, протестующего против существующих порядков. Вместе с тем, необходимо отметить, что оба вида культуры были достаточно сильно подвержены иностранному влиянию.

Указанные факторы оказали значительное влияние на творчество Хуан Цзы, которое отличается значительным разнообразием. Важное место композитор уделил произведениям патриотической направленности. В частности, необходимо отметить его произведение «Песня сопротивления врагу», которое было написано после Мукденского инцидента 18 сентября 1931 г., знаменовавшего собой начало японской экспансии в Китае. Сочинение стало самым ранним хоровым произведением в Китае на тему антияпонской борьбы. Впервые песня была исполнена по радио студентами Музыкального колледжа 9 ноября того же года и записана компанией «Victory». Flag Fluttering». Это четырехчастное произведение для смешанного хора, написанное Хуан Цзы после Японо-Китайского инцидента 28 января в 1932 г., слова написаны Вэй Ханьчжаном. Впервые песня была исполнена 8 октября того же года по радио студентами Музыкального колледжа и сразу же стала репертуарным произведением благодаря глубоко выраженным в ней патриотическим чувствам.

Оратория Хуан Цзы «Вечная печаль» («Песня вечного сожаления») (1932 г.) повествует об истории Танского императора Мин Хуана (712-756), (настоящее имя Ли Лунцзы,). Показательно, что Сюань-цзун (храмовое имя данного монарха) являлся покровителем живописи и поэзии. Созданное в годы его правления объединение «Грушевый сад» стало прообразом театра. Мин Хуан сам создавал произведения поэтического жанра, а также являлся автором около 100 песен. Основанная им академия Ханьлинь, помимо прочих, включала и отдел искусств. Именно на эти годы приходится творчество выдающихся китайских поэтов Ли Бо и Ду Фу.

Текст оратории был написан Вэй Ханьчжаном (1905-1993) на основе одноименной поэмы Бо Цзюйи (772-846), поэта династии Тан. В данном произведении раскрываются события позднего периода правления Мин Хуана, когда он решил отойти от дел, уделяя внимание буддизму и даосским практикам. Важную роль в жизни императора в этот период сыграла его любовь к красавице Ян Гуйфэй. Результатом ослабления императорской

власти стало восстание под руководством военного губернатора северных земель Ань Лушаня, гибель Ян Гуйфэй и отставка императора.

В тексте Вэй Ханьчжана наиболее значимую роль отводится отношениям Мин Хуана и его возлюбленной.

«...Перед разлукой усердно готовит слова,

Среди них есть слова клятвы, о которых знают сердца только двоих.

В седьмой день седьмого месяца в зале «Длиной жизни»

В полночь не бывает людей, которые говорили бы корыстные слова.

В небе, летая, хотели бы стать птицами с едиными крыльями.

На земле хотели бы стать ветками, соединенными в истине

Небо высоко, земля вечна. у всего есть конец.

Эта печаль долгая, никогда она не закончится» (перевод Масалимов Р.Ш.)

Произведение состоит из десяти частей, и каждая часть озаглавлена стихом из оригинальной поэмы. Четвертая, седьмая и девятая части оратории остались незавершенными из-за преждевременной кончины композитора. В 1972 г. эти части дописал композитор Линь Шенган (1914-1991). В произведении Хуан Цзы – Вэй Ханьчжана явно прослеживается мысль, что ослабление политической власти неизбежно ведет к упадку государства, что имеет явные коннотации с современными историческими событиями Китая 1930-х гг.

«Три желания розы» – лирический концерт для скрипки соло с аккомпанементом фортепиано (1932 г.) Произведение было написано после перемирия в битве при Сонху, когда китайское общество переживало период войн, социальных волнений и острых конфликтов. «Ностальгия» – симфоническая увертюра, написанная Хуан Цзы в 1929 г. Это произведение занимает важное место в его творческом пути и является одним из его шедевров, способствуя формированию патриотических чувств жителей Китая.

Необходимо отметить, что, несмотря на такое разнообразие, излюбленным жанром композитора оставалась песня. Значительное влияние на стиль данных произведений композитора оказала западноевропейская музыка периода романтизма,

что отразилось, в частности, на их тематике: это любовная и философская лирика, пейзаж, философские размышления. С точки зрения концепции, Хуан Цзы уделял значительное внимание гармоническому языку, единству текста и мелодии, а также стремился к внутренней логике и эмоциональному выражению музыки. Эти произведения отличаются выразительной мелодикой и глубокими эмоциями, при этом объединяют китайские и западные музыкальные элементы, демонстрируя уникальное художественное очарование.

Важное место в творчестве Хуан Цзы занимает песня «Точка Цзянлип», влияние которой на китайскую вокальную музыку очень велико. Эта песня не только демонстрирует уникальный музыкальный талант Хуан Цзы, но и вносит важный вклад в развитие китайского вокального музыкального искусства. «Точка Цзянлип» была написана Хуан Цзы в ранний период антияпонской войны (1937-1945 гг.). В этот период страна была раздроблена, обстановка была беспокойной, остро ощущались всевозможные социальные противоречия. Хуан Цзы использовал музыку как средство выражения своей глубокой любви к родине, тревоги за ее судьбу и стремления к лучшей жизни. С точки зрения музыкальных характеристик, «Точка Цзянлип» – это типичная художественная песня китайского стиля. Ее мелодия красива и плавна, а стиль гармонии обладает как западными музыкальными характеристиками, так и национальным темпераментом. Хуан Цзы умело включает в нее элементы традиционной китайской музыки, тонко отражая внутренний мир человека того времени. Умелое сочетание традиционного и современного музыкального творчества не только расширяет поле художественного выражения китайской вокальной музыки, но и дает новые идеи для развития китайской вокальной музыки. При создании данной композиции композитор обратил внимание на единство текста и мелодии. Благодаря глубокому пониманию стихов, он смог выразить их содержание в выразительной мелодии. Такое гармоничное сочетание музыки и поэзии глубоко отразило эмоциональное содержание произведения. Мелодия песни имеет большие подъемы и спады, богатые изменения тембра, что требует от исполнителей высокого вокального мастерства. В то же

время от певца требуется глубокое понимание содержания текста и эмоциональной интерпретации песни, чтобы слушатель мог почувствовать национальный колорит и очарование песни. В целом, влияние «Точки Цзянлип» Хуан Цзы на китайскую вокальную музыку многогранно: оно не только обогащает сферу художественного выражения китайской вокальной музыки, способствует повышению уровня вокального мастерства и художественного вкуса певцов, но и предлагает новые идеи и направления для развития китайской вокальной музыки. В то же время глубокий подтекст и национальный темперамент, переданный в «Точке Цзянлип», вдохновляет людей на любовь к родине и жизни и придает вечную жизненную силу китайской вокальной музыке.

Произведение Хуан Цзы «Наньсянцзы» оказало глубокое влияние на китайскую вокальную музыку. Данное сочинение демонстрирует уникальный музыкальный талант Хуан Цзы и глубокое понимание китайской традиционной культуры. С точки зрения взаимосвязи текстов песен с эпохой и культурным фоном, «Наньсянцзы» воплощает в себе глубокое понимание Хуан Цзы исторического контекста эпохи и национального духа. Он полностью выражает свои сильные патриотические чувства, используя оригинальную лирику Синь Цици (1140 – 1207), поэта времен империи Южная Сун (1127-1279). Стихи данного автора написаны в жанре цы и в подавляющем большинстве проникнуты глубокой любовью в родине, воспеванием стойкости и преданности. Показательно, что в жанре цы патриотическая тема впервые в таком масштабе была затронута именно в творчестве Синь Цици. Эта творческая концепция тесной связи личных чувств с судьбой страны не только придает вокальному произведению «Наньсянцзы» глубокий идеологический подтекст, но и наполняет китайскую вокальную музыку сильным национальным темпераментом и духом времени.

Как мне найти Шэнчжоу,
Где, по какой примете?
С башни Бэйгу видны мне
Горы и реки вдали...
Сколько. о сколько свершений
В дебрях тысячелетий!

Чредою – расцвет и гибель,
словно прилив и отлив.
Словно Янцзы теченье,
извечное
Беспредельное,
покая ни на мгновенье.
Здесь, на юго-востоке,
в юные годы воин,
отдыха в битвах не зная,
властвовал над страной,
Из храбрецов Поднебесной
Тебя, Сунь Чжуньюмоу, достойны
Цао и Лю –
им право сравниться с тобой.
Коль суждено судьбой
Сыну на свет родиться,
Можно сыном гордиться,
если он схож с тобой
(Мелодия наньсянцзы) (Перевод М. Басманова)

Композитор объединил стиль древней китайской песни с современным музыкальным языком, что не только сохранило классический колорит, но и придало «Наньсянцзы» современный облик. Этот межжанровый музыкальный сплав не только обогатил репертуар китайской вокальной музыки, но и дал ценный опыт для инновационного развития китайской вокальной музыки. «Наньсянцзы» демонстрирует изысканное композиторское мастерство Хуан Цзы: композитор умело соединил традиционные китайские пентатонические мелодии с современными композиционными приемами, формируя уникальный музыкальный стиль. В то же время Хуан использует в мелодической композиции такие современные композиционные приемы, как свободные модуляции в пределах основной тональности, а также использование додекафонной техники, благодаря чему мелодия песни обладает одновременно чертами китайской музыки и напряженностью современной музыки. Использование таких музыкальных стилей и техник не только расширяет поле художественного выражения китайской вокальной музыки, но и привносит новую жизненную силу в развитие китайской вокальной музыки. Наконец, с точки зрения вокального пения, «Наньсянцзы» также требует от исполнителей чрезвычайно высокого мастерства.

Песня Хуан Цзы «Цветок не цветок» написана на текст поэта династии Тан Бо Цзюйи (772-846). Произведения поэта еще при его жизни пользовались необыкновенной популярностью, чему способствовала тонкая лирика стихотворений, простота изложения текста в жанре четверостиший.

С точки зрения музыкальных характеристик, «Цветок не цветок» обладает прекрасной мелодией и лирико-философским характером, полным поэзии и красоты.

«И цветы – не цветы, и туман- не туман,
То, что в полночь приходит. с рассветом исчезнет.

Долго ль длиться весенним несбыточным снам?

Растворится мой сон, точно тучка, без вести» (Перевод С.А. Торопцева).

В своей композиции Хуан Цзы умело применил принцип следования за словами, благодаря чему мелодия песни и вокальные ритмы текста тесно соединились, сформировав уникальный музыкальный стиль. Такой композиционный подход, сочетающий древние стихи с современной музыкой, не только обогащает репертуар китайской вокальной музыки, но и дает новые идеи и направления для развития китайской вокальной музыки, отражая ее национальный колорит. В то же время он сочетает элементы традиционной китайской музыки с современными композиционными приемами, придавая песням как классический колорит, так и современную атмосферу. «Цветок не цветок», как один из шедевров Хуан Цзы, с момента

своего появления получил широкое внимание и любовь. Он не только стал одним из любимых в педагогическом репертуаре, но и был интерпретирован и унаследован многими певцами и музыкантами. Такое широкое влияние не только способствует развитию и популяризации китайской вокальной музыки, но и завоевывает признание китайской вокальной музыки на международной арене.

Заключение

Таким образом, влияние песен Хуан Цзы на китайскую вокальную музыку многогранно. Они не только обогащают репертуар и сферу художественного выражения китайской вокальной музыки, но и дают ценный опыт и вдохновение для инновационного развития китайской вокальной музыки. В его творчестве органично сочетаются традиции китайской и западноевропейской культур. Китайские стилевые особенности проявляются в использовании текстов древних поэтов, ладовых и ритмических особенностей национальной музыки. Западноевропейские влияния отражены в использовании додекафонной техники, сложной модуляционной технике, использовании сонористических эффектов. Синтез этих рассмотренных компонентов обусловил продвижение вокальных произведений Хуан Цзы на мировую арену. В то же время глубокий подтекст и национальный темперамент, переданные в его вокальном творчестве, отражение в творчестве передовых гуманистических идей вдохновляют людей на любовь к родине и жизни и приносят вечную жизненную силу в китайскую вокальную музыку.

Список источников

1. 郭素瑶, 翟庆玲. 黄自艺术歌曲的音乐美学研究[J]. 当代音乐, 2024(01):195-197. = Го Суяо, Чжай Цинлин. Исследование музыкальной эстетики в художественных песнях Хуан Цзы. // Современная музыка, 2024. Вып. 1. С. 95-197. [На кит. языке].
2. 邓玉书. 民族调式在黄自艺术歌曲创作中的运用[J]. 喜剧世界 (上半月) · 2024 (01) : 139-141 = Ден Юшу. Использование этнической модуляции в создании художественных песен Хуан Цзы // Мир комедии, 2024. Вып.1. С. 139-141. [На кит. языке].
3. 李克. 音乐人类学条件下中国民族歌剧对当代中国声乐发展的影响[J]. 丹纽比亚精神病学 · 2022, (S4) = Ли К. Влияние китайской национальной оперы на развитие современной китайской вокальной музыки в условиях музыкальной антропологии // Психиатрия Данубина, 2022 С. 4. [На кит. языке].

4. 倪唐英、李晨龙. 黄自艺术歌曲《乡愁》的音乐特征及演唱方法研究[J]. 黄河之声, 2024 (02) : 56-59. DOI : 10.19340/j.cnki.hhzs.2024.02.046 = Ни Таньин, Ли Чэньлун. Исследование музыкальных характеристик и способа пения художественной песни Хуанцзы «Тоска по дому» // Голос Желтой реки, 2024. Вып.2 С. 56-59. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2024. 02.046. [На кит. языке].
5. 涂文辉. 浅析艺术歌曲《三愿玫瑰》的创作特点[J]. 文艺周刊·2023 (19) : 59-62. = Ту Вэньхуэй. Анализ творческих характеристик художественной песни «Роза трех желаний»// Еженедельник литературы и искусства, 2023. Вып. 19 С. 59-62. [На кит. языке].
6. 韩玉婷. 浅析黄自的音乐创作理念--以艺术歌曲《思乡曲》为例 [J]. 参花 (下) , 2023 (12) : 80-82. = Хан Ютинг. Анализ концепции музыкального творчества Хуан Цзы - на примере художественной песни «Тоска по дому» // Цветок женьшеня, 2023. Вып. 12. С.80-82. [На кит. языке].
7. 蒋新民. 黄自艺术歌曲风格研究--以《春思歌》和《绛唇赋丹楼点》为例[J]. 黄河之声, 2023 (23) : 54-57. DOI : 10.19340/j.cnki.hhzs.2023.23.015. = Цзянь Синьмин. Исследование стиля художественной песни Хуан Цзы - на примере «Песни весенних мыслей» и «Точки Цзянлип-Фу Дэнлоу» // Голос Желтой реки, 2023 Вып. 23. С. 54-57. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2023.23.015. [На кит. языке].
8. 陈亚平. 新时期中国声乐的发展趋势[J]. 艺术研究前沿·2020, (1): 23-24 = Чэнь Япин. Тенденция развития китайской вокальной музыки в новую эпоху // Границы исследования искусства, 2020 Вып. 1. С. 23-24. [На кит. языке].
9. 商燕琪. 黄自艺术歌曲的音乐形式与演唱分析研究[J]. 艺术评论·2023 (22) : 50-55. = Шан Яньци. Исследование анализа музыкальной формы и пения художественных песен Хуан Цзы // Арт-обзор, 2023. Вып. 22. С. 50-55. [На кит. языке].
10. 杨智慧. 黄自艺术歌曲的音乐美学思想及其影响研究[J]. 黄河之声, 2023 (18) : 124-127. = Ян Мудрость. Исследование музыкально-эстетической мысли и влияния художественной песни Хуан Цзы // Голос Желтой реки, 2023. Вып. 18. С. 124-127. [На кит. языке].
11. 颜贻如. 中国传统声乐的起源与发展. 艺术研究前沿·2023, (3) : 56-58 = Янь Иру. Происхождение и развитие традиционной китайской вокальной музыки // Границы исследования искусства, 2023. Вып. 3. С. 56-58. [На кит. языке].
12. 李辛ьянь. Китайская камерно-вокальная лирика в творчестве Хуан Цзыя // Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Вып. 8. С. 154-159

References

1. Guo Suyao, Zhai Qingling (2024). 黄自艺术歌曲的音乐美学研究[J] [A study of musical aesthetics in Huang Zi's art songs]. *当代音乐 [Contemporary Music]*, 1, 195-197. (In Chinese).
2. Deng Yushu (2024). 民族调式在黄自艺术歌曲创作中的运用[J] [The use of ethnic modulation in the creation of Huang Zi's art songs]. *喜剧世界 (上半月) [The World of Comedy]*, 1, 139-141. (In Chinese).
3. Li K. (2022). 音乐人类学条件下中国民族歌剧对当代中国声乐发展的影响[J] [The influence of Chinese national opera on the development of contemporary Chinese vocal music under the conditions of musical anthropology]. *丹纽比亚精神病学 [Danubin Psychiatry]*, 4. (In Chinese).
4. Ni Tanying, Li Chenlong (2024). 黄自艺术歌曲《乡愁》的音乐特征及演唱方法研究[J] [Research on the musical characteristics and singing method of Huangzi's art song «Longing for Home»]. *黄河之声 [The Voice of the Yellow River]*, 2, 56-59. DOI : 10.19340/j.cnki.hhzs.2024.02.046 (In Chinese).

5. Tu Wenhui (2023). 浅析艺术歌曲《三愿玫瑰》的创作特点[J] [Analysis of creative characteristics of the art song «The Rose of Three Wishes»]. *文艺周刊 [Weekly of Literature and Art]*, 19, 59-62. (In Chinese).
6. Han Yuting (2023). 浅析黄自的音乐创作理念--以艺术歌曲《思乡曲》为例 [J] [Analysing the concept of Huang Zi's musical creativity - on the example of the art song «Longing for Home»]. *参花 (下) [Ginseng Flower]*, 12, 80-82. (In Chinese).
7. Jiang Xinming (2023). 黄自艺术歌曲风格研究--以《春思歌》和《绛唇赋丹楼点》为例[J] [Study of Huang Zi's art song style - on the example of «Song of Spring Thoughts» and «Jianglip-Fu Danlou Point»]. *黄河之声 [Voice of the Yellow River]*, 23, 54-57. DOI : 10.19340/j.cnki.hhzs.2023.23.015. (In Chinese).
8. Chen Yaping (2020). 新时期中国声乐的发展趋势 [J] [The development trend of Chinese vocal music in the new era]. *艺术研究前沿 [Frontiers of Art Research]*, 1, 23-24. (In Chinese).
9. Shang Yanqi (2023). 黄自艺术歌曲的音乐形式与演唱分析研究[J] [A study of analysing the musical form and singing of Huang Zi's art songs]. *艺术评论 [Art Review]*, 22, 50-55. (In Chinese).
10. Yang Wisdom (2023). 黄自艺术歌曲的音乐美学思想及其影响研究[J] [Study of musical and aesthetic thought and influence of Huang Zi's art song]. *黄河之声 [Voice of the Yellow River]*, 18, 124-127. (In Chinese).
11. Yan Yiru (2023). 中国传统声乐的起源与发展 [Origin and Development of Traditional Chinese Vocal Music]. *艺术研究前沿 [Frontiers of Art Research]*, 3, 56-58. (In Chinese).
12. Li Sin`yan` (2019). *Kitajskaya kamerno-vokal` naya lirika i tvorchestve Xuan Czzy`ya [Chinese chamber vocal lyrics in the works of Huang Tzu]*. Vol 12 (8). Tambov: Gramota. (In Russ.).